

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.242.2

DOI: 10.5281/зенодо.14913053

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА, ОСНОВАННОЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

СУЯЗОВ Владимир Николаевич,

Российская международная академия туризма (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: s662@ya.ru

Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровых технологий на управление предприятиями гостиничного бизнеса. Исследуется, как интеграция искусственного интеллекта, способствует оптимизации процессов, повышению эффективности и улучшению качества обслуживания клиентов. Результаты показывают, что интеграция этой цифровой технологии в бизнес-модель гостиницы, значительно улучшает эффективность управления, оптимизацию сервисных услуг и повышает уровень обслуживания клиентов. В статье предлагаются рекомендации для успешной цифровой трансформации, включая стратегическое планирование, инвестиции в обучение персонала и развитие инфраструктуры.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, бизнес-модель, искусственный интеллект (ИИ), аналитика больших данных, гостиничный комплекс, инновации, оптимизация процессов

Для цитирования: Суязов В.Н. Преимущества бизнес-модели предприятия гостиничного сервиса, основанной на использовании искусственного интеллекта. // Сервис plus. 2024. Т.18. №4. С.173-182. DOI: 10.5281/зенодо.14913053.

Статья поступила в редакцию: 18.11.2024.

Статья принята к публикации: 27.12.2024.

ADVANTAGES OF AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED HOTEL BUSINESS MODEL

Vladimir N. SUYAZOV,

Russian International Academy of Tourism (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: s662@ya.ru

Abstract. The article examines the impact of digital technologies on the management of hotel businesses. It examines how the integration of artificial intelligence contributes to process optimization, increased efficiency, and improved customer service. The results show that the integration of this digital technology into the hotel business model significantly improves management efficiency, optimizes service operations, and increases customer service. The article offers recommendations for successful digital transformation, including strategic planning, investment in staff training, and infrastructure development.

Keywords: Digital transformation, business model, artificial intelligence (AI), big data analytics, hotel complex, innovation, process optimization.

For citation: Suyazov, V.N. (2024). Advantages of an artificial intelligence based hotel business model. *Service plus*, 18(4), 173-182. DOI: 10.5281/zenodo.14913053. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/18.

Accepted: 2024/12/27.

В последние годы цифровая трансформация стала ключевой силой, изменяющей отрасли по всему миру, кардинально переформируя методы работы, конкуренции и получения прибыли. Особенно эти изменения характерны для предприятий гостиничной индустрии. гостиничный бизнес так же представляет огромный потенциал, направленный на развитие экономики страны в целом. С каждым годом прослеживается увеличение количество гостиниц и других средств размещения, проводится реконструкция старых гостиниц, а в крупных городах растет число гостиниц международного уровня. Согласно прогнозам ЮНВТО, к 2020 г. Российская Федерация должна была войти в десятку стран-лидеров по приему туристов. Ее доля на рынке туристских услуг должна была составить 3% (47,1 млн чел.) По мнению экспертов, в течение ближайших нескольких лет Россию будет подстегивать рост мирового гостиничного сектора наряду с такими странами как Китай, Бразилия и Индия. При поступательном развитии национальной экономики и бурном росте среднего класса в России в ближайшее десятилетие будет происходить увеличение количества деловых и туристических поездок, что повлечет за собой активное развитие гостиничного сектора. [5]

Цифровая трансформация в гостиничном секторе предполагает комплексную интеграцию цифровых технологий во все сферы управления бизнес-процессами. В первую очередь здесь имеется ввиду искусственный интеллект (ИИ) для прогнозируемого обслуживания и поддержки принятия решений. Основная цель этой технологии – повышение операционной эффективности, снижение затрат, улучшение качества обслуживания, обеспечение конкурентоспособности высокого порядка и, в конечном счёте, непрерывное и поступательное инновационное развитие предприятий.

Основная цель данного исследования – изучить, как цифровая трансформация в управлении в гостиничном секторе может стать катализатором инновационного развития предприятий этой сферы.

Для сбора актуальной информации о цифровой трансформации в гостиничном секторе был проведён комплексный обзор литературы. Обзор охватывал рецензируемые журналы, отраслевые отчёты, технические документы и тематические

исследования. Ключевые базы данных, такие как Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, и отраслевые базы данных использовались для поиска и сбора литературы, затрагивающей аспекты применения искусственного интеллекта, операционной эффективности, инноваций.

Чтобы понять возможности и ограничения цифровых инструментов, используемых в гостиничном секторе, были проанализированы последние технологические оценки систем на основе ИИ. Оценки позволили получить представление о функциональности, эффективности и потенциальных проблемах, связанных с технологией ИИ.

Для оценки полученных результатов в исследовании использовалось несколько оценочных показателей, основанных на обобщенной информации:

Показатели операционной эффективности: Для оценки улучшений, вызванных применением цифровых технологий, использовались такие показатели, как экономия затрат, время пропускной способности и использование ресурсов. Эти показатели были взяты из исследований и отчётов, которые документировали влияние цифровой трансформации на операционные процессы.

Показатели инноваций: Для определения влияния цифровой трансформации на инновации оценивались такие показатели, как количество новых услуг, преобразованных бизнес-моделей и внедренных технологий. Эти показатели были основаны на тематических исследованиях и отраслевых отчётах, в которых приводились успешные примеры инноваций, обусловленных цифровыми инструментами. [4]

Показатели эффективности: Общая эффективность оценивалась с помощью ключевых показателей эффективности, таких как удовлетворенность клиентов, надёжность услуг и конкурентоспособность на рынке. Эти показатели содержатся в отраслевых бенчмарках и отчётах, они позволили понять более широкое влияние цифровой трансформации на логистические предприятия.

Цифровая трансформация является важнейшим фактором повышения операционной эффективности и стимулирования инновационного развития. Данный аспект достаточно хорошо проработан и исследован у современных зарубежных

и отечественных ученых, однако проведенный анализ показывает, что основная часть исследований посвящена проблематике на уровне различных мезоэкономических систем в целом, но именно в секторе транспортной логистики, особенно в гостиничном секторе результаты внедрения цифровых технологий недостаточно глубоко исследованы.

В работах зарубежных ученых [6–8] всесторонне исследуется цифровая трансформация как интеграция различных передовых технологий, которые меняют традиционные логистические операции. К ключевым технологиям относят технологии IoT, ИИ, блокчейн и аналитику больших данных. Отмечается, что приложения ИИ в гостиничном сервисе включают прогнозирование спроса и оптимизацию бизнес-процессов. Алгоритмы ИИ анализируют большие массивы данных для прогнозирования спроса и улучшения процессов принятия решений. Внедрение ИИ привело к повышению точности прогнозирования и значительному сокращению расходов. Однако не определено влияние цифровой трансформации управленческих практик на операционную эффективность гостиничном секторе.

Инновации позволяют предложить клиентам более гибкий, уникальный и персонализированный вид обслуживания, дают своим гостям новые возможности для комфортного проживания во время путешествий, позволяют им погрузиться в атмосферу гостиницы и воспользоваться всеми ее услугами и удобствами. [2]

Интеграция цифровых технологий в гостиничном секторе оказывает значительное влияние на операционную эффективность. Эти технологии оптимизируют процессы, снижают затраты и повышают производительность. Цифровая трансформация приводит к значительной экономии средств за счет автоматизации ручных процессов, оптимизации использования ресурсов и сокращения количества ошибок. Например, оптимизация бизнес-процессов с помощью ИИ сокращает операционные расходы предприятия и трудозатраты.

Цифровая трансформация – катализатор инноваций в гостиничном секторе. Благодаря ей не

только совершенствуются существующие процессы, но и открываются новые возможности для разработки инновационных бизнес-моделей и услуг. В [3] рассматривается возможность создания новых ранее неосуществимых бизнес-моделей на основе внедрения ИИ. Например, платформы, напрямую связывающие грузоотправителей с перевозчиками, позволяют сократить число посредников и снизить затраты. Например, с помощью ИИ можно создать услуги расширенной аналитики, которые помогут клиентам оптимизировать цепочки бизнес-процессов.

В целом обзор литературы показывает, что цифровая трансформация оказывает значительное влияние на управление гостиничном секторе, повышая операционную эффективность и способствуя инновациям. Однако автор считает, что для полной реализации преимуществ цифровой трансформации необходимо более углубленно проанализировать степень внедрения ИИ, его влияние на операционную эффективность.

Исследование технологии ИИ в гостиничном секторе выявило значительные улучшения в различных операционных и стратегических аспектах. Ниже приведены основные выводы.

Алгоритмы ИИ для оптимизации бизнес-процессов позволили значительно сократить расходы предприятий и трудозатраты. Одно из исследований показало, что гостиничная компания сократила расходы на 8% и снизила трудозатраты на 10% благодаря планированию бизнес-процессов на основе ИИ.

Применение ИИ позволило выделить приоритет персонализации гостя, который лежит в основе бизнес-процессов объектов индустрии гостеприимства по всему миру. Например, в отеле «Царицынский комплекс» город Москва гостям, которые останавливаются более чем на 7 суток, отправляется сообщение, рекламирующее событие через пять дней. В то время как гости, выезжающие до этого, избавлены от получения данной информации. Данный функционал реализован с помощью программно – аппаратного решения Majex и настроен на тесной коммуникации между гостями и сотрудниками отеля с помощью инструмента Бот – консьерж. [1]

Инструменты прогнозирования спроса на основе искусственного интеллекта улучшили управление запасами, что привело к 9%-ному сокращению остатков ТМЦ и 12%-ному повышению скорости обо-

рачиваемости оборотных средств. Такая оптимизация обеспечивает наличие необходимого количества запасов для удовлетворения спроса без переизбытка.

Табл. 1 – Влияние технологии ИИ на показатели гостиничном секторе
Table 1 – The impact of AI technology on the hotel sector

Цифровая технология / Процесс	Воздействие на показатель	Значение
Алгоритмы ИИ для оптимизации бизнес-процессов	Сокращение расходов	8%
	Снижение трудозатрат	10%
ИИ для прогнозирования спроса	Сокращение остатков ТМЦ	9%
	Повышение скорости оборачиваемости	12%
ИИ для гостиничных процессов	Повышение операционной эффективности	7%
Цифровые платформы для взаимодействия с контрагентами	Снижение затрат на логистику	15%
	Увеличение удовлетворенности клиентов	25%

Данные проведённых исследований свидетельствуют о глубоком влиянии цифровой трансформации на гостиничном секторе. Внедрение технологии ИИ привело к значительному повышению операционной эффективности, сокращению затрат, оптимизации процессов, повышению производительности, а также к созданию новых бизнес-моделей и услуг.

Применение искусственного интеллекта (ИИ) открывает значительные перспективы для улучшения операционной эффективности компаний. В частности, мониторинг данных в реальном времени, и прогностическая аналитика становятся ключевыми элементами в устранении временных промежутков бездействия и настройке бизнес-операций. Эксплуатация данных технологий способствует заметному снижению операционных издержек и оптимизации расходов. В качестве примера, использование систем отслеживания в реальном времени уже подтвердило свою способность снизить расходы на 18%, в то время как применение предиктивной аналитики способствует повышению качества обслуживания.

Ключевой элемент цифровизации в сфере гостиничного сервиса заключается в применении систем автоматизации для контроля над запасами и процессом выполнения заказов. Такая автоматизация минимизирует риск ошибок, связанных с человеческим фактором, а также ускоряет обработку данных. Внедрение автоматизированных систем обеспечивает повышение точности

подсчета запасов на 25%, что оказывает значительное влияние на оптимизацию управления запасами. Этот процесс непосредственно способствует улучшению бизнес-операций и повышает уровень удовлетворенности клиентов за счет более высокого качества обслуживания.

Искусственный интеллект (ИИ) способствует обобщению уникального клиентского опыта, позволяя гостиничным предприятиям лучше адаптироваться к предпочтениям гостей. Использование таких технологий как машинное обучение, помогает анализировать большие объемы данных для восприятия привычек клиентов. Например, системы CRM, интегрированные с ИИ, могут анализировать частоту посещений, предпочтения клиентов, предлагая персонализированные предложения. Это повышает лояльность клиентов и улучшает репутацию отеля.

Инструменты на базе ИИ играют ключевую роль в оптимизации ресурсных процессов гостиничного бизнеса. Прогностические алгоритмы позволяют анализировать исторические данные о заполняемости номеров и сезонных колебаниях спроса, помогая эффективно планировать трудозатраты, закупки и маркетинговую активность. Это снижает затраты на 10–15% за счёт сокращения избыточных операций. Автоматизация учёта ресурсов позволяет минимизировать потери и перерасход. Например, внедрение систем управления энергопотреблением снижает эксплуатационные расходы на 20%, оптимизируя использование

освещения и кондиционирования воздуха в зависимости от заполненности здания.

Применение искусственного интеллекта в сочетании с облачными сервисами для распределения данных и взаимодействия между участниками сети гостиниц принесло значительные преимущества. Эти цифровые платформы способствуют надежной связи и согласованности действий, что способствует улучшению производительности оперативных процессов. [9] Благодаря внедрению облачных технологий, было достигнуто ускорение обработки информации на 20%, уменьшение задержек в принятии управленческих решений и повышение скорости ответа на изменения рыночной ситуации.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) трансформирует традиционные подходы в гостиничном бизнесе, формируя новые, более эффективные бизнес-модели. Так, использование цифровых платформ на базе блокчейн и ИИ открывает возможности для прямого взаимодействия между клиентами и поставщиками услуг. Такие платформы сокращают число посредников, тем самым увеличивая маржинальность для гостиничных операторов. Эти бизнес-модели успешно реализовываются на предприятиях гостиничного сервиса, позволяют гостиничным операторам не только улучшать операционную эффективность, но и удовлетворять растущие ожидания клиентов, внедряя уникальные и персонализированные услуги. Примеры успешных кейсов приведены в табл.2

1. Динамическое ценообразование и управление доходами

Модели управления доходами, основанные на ИИ, позволяют гостиницам оптимизировать цены на номера в режиме реального времени, анализируя данные о спросе, предложении, сезонности и конкурентной среде.

Например, система Room Price Genie используется небольшими и средними гостиницами для автоматического расчета оптимальных цен. Программа учитывает исторические данные, уровень заполняемости, внешние рыночные факторы (например, крупные события или праздники) и адаптирует цены. Внедрение Room Price Genie помогло малым отелям увеличить доходность на

10%, снижая при этом административные затраты.

В сети Hilton успешно применяется система Connected Room. Помимо удобства для гостей, эта платформа собирает данные об использовании номеров. Эти данные анализируются, чтобы понять, как и когда гости используют услуги отеля. В результате компания лучше планирует загрузку и предоставляет более персонализированные предложения, увеличивая доход на дополнительных услугах.

2. Прямое взаимодействие с клиентами через платформы ИИ.

Здесь при помощи ИИ клиенты и гостиницы могут создавать платформы, которые напрямую их соединяют, устраняя посредников и снижая стоимость бронирования.

Гостиничная сеть Marriott активно использует чат-ботов, работающих на базе ИИ, для прямого взаимодействия с клиентами. Например, виртуальный помощник Mobile Request через мобильное приложение Marriott Bonvoy позволяет гостям сделать запросы — от дополнительных подушек до позднего выезда. Этот подход минимизирует ошибки при передаче данных между отделами, ускоряет обслуживание и увеличивает удовлетворенность клиентов.

Гостиничная сеть Citizen M внедрила платформу на базе ИИ, позволяющую гостям полностью контролировать процесс проживания через мобильное приложение. Клиенты могут не только бронировать номера, но и настраивать освещение, температуру, заказывать услуги прямо через приложение. Эта модель сокращает расходы на персонал, одновременно улучшая удобство для гостей.

3. Автоматизация и роботизация процессов

Автоматизация процессов на основе ИИ позволяет снизить издержки, повысить производительность и предоставить клиентам новый уровень комфорта.

Henn-na Hotel (Япония) - первый в мире отель, где основное обслуживание предоставляют роботы, использует искусственный интеллект для взаимодействия с гостями. Роботы на стойке регистрации проводят заселение, а автоматизированные системы управления номерами поддерживают

комфортные условия проживания. Эта модель снизила расходы на персонал более чем на 30% и увеличила удовлетворенность гостей от инновационного подхода.

Сеть отелей Aloft Hotels (подразделение Marriott) внедрила чат-бот под названием

ChatBot Chat, который отвечает на вопросы гостей, предоставляет рекомендации по местным достопримечательностям и помогает с организацией досуга. Это улучшает взаимодействие с клиентами, а также снижает нагрузку на сотрудников.

Табл. 2 – Бизнес-модели мировых гостиничных сетей, основанные на использовании ИИ.

Table 2 – Business models of global hotel chains based on the use of AI.

Технологическая область	Инновационная система	Используемые технологии ИИ	Основные выгоды для бизнеса	Клиенты/Аудитория
Динамическое ценообразование и управление доходами	Room Price Genie	Анализ спроса, предложения, сезонности, рыночных факторов	Увеличение доходов – 10% Снижение административных затрат.	Малые и средние гостиницы
	Hilton (Connected Room)	Анализ данных об использовании услуг	Оптимизация ресурсов. Повышение персонализации.	Гости сети Hilton
Прямое взаимодействие с клиентами через платформы ИИ	Marriott International	Чат-боты, обработка естественного языка (NLP)	Ускорение процессов. Улучшение клиентского опыта.	Гости сети Marriott
	Citizen M	Управление IoT, автоматизация процессов	Снижение операционных затрат. Повышение удобства.	Клиенты гостиницы Citizen M
Автоматизация и роботизация процессов	Henn-na Hotel	Роботизированные системы, ИИ-алгоритмы	Снижение затрат на персонал-30%. Повышение инновационности.	Гости отеля, ориентированные на технологии
	Aloft Hotels (ChatBot Chat)	Чат-боты, рекомендации на основе данных	Повышение удовлетворенности клиентов. Снижение нагрузки на персонал.	Гости Aloft Hotels
Развитие экосистемы услуг на базе данных	Accor (ALL)	Анализ данных предпочтений клиентов	Увеличение доходов на клиента	Участники программы лояльности Accor
	Airbnb	Рекомендательные системы, поведенческий анализ	Улучшение пользовательского опыта. Рост популярности платформы	Пользователи Airbnb
Устойчивость и экологичность как элементы бизнес-модели	Six Senses Hotels Resorts Spas	Оптимизация энергопотребления	Снижение издержек. Привлечение экологически ориентированных клиентов	Экологически ориентированная аудитория.
	Scandic Hotels	Предиктивная аналитика, оптимизация ресурсов	Снижение затрат – 18%. Повышение привлекательности для аудитории	

4. Развитие экосистемы услуг на базе данных

Некоторые гостиничные сети развивают экосистему дополнительных услуг, основываясь на анализе данных о предпочтениях клиентов.

Сеть Accor интегрировала свою программу лояльности с платформой ALL (Accor Live Limitless), которая использует ИИ для анализа поведения клиентов. На основе данных о предпочтениях гостям предлагаются уникальные пакеты услуг, включающие не только проживание, но и рестораны, мероприятия, аренду автомобилей. Это позволяет увеличить доходность на одного клиента за счет перекрестных продаж.

Открытая платформа Airbnb, хотя и не является традиционной гостиничной сетью, использует ИИ для анализа предпочтений и улучшения пользовательского опыта в гостиничной сфере деятельности. Платформа подбирает уникальные предложения, оптимальные маршруты и услуги, соответствующие запросам гостей, повышая их удовлетворенность.

5. Устойчивость и экологичность как элементы бизнес-модели

Предпочтения современных клиентов всё больше фокусируются на экологических аспектах. ИИ помогает отелям не только сократить углеродный след, но и предлагать «зелёные» решения.

Сеть отелей Six Senses Hotels Resorts Spas использует ИИ для мониторинга энергопотребления и автоматического регулирования ресурсов (воды, электроэнергии). Такие подходы не только снижают затраты, но и формируют сегмент экологически сознательных клиентов, что способствует росту доходов.

Гостиничная сеть Scandic Hotels использует предиктивные алгоритмы для планирования загрузки номеров, что помогает оптимизировать использование энергии и ресурсов. Это позволило сети сократить затраты на 18% и привлечь новую аудиторию, ориентированную на «зелёные» решения.

Вместе с тем адаптация цифровых инноваций в индустрии гостеприимства сталкивается с определенными трудностями. Высокие затраты на внедрение цифровых инструментов становятся значительным барьером, особенно для мелких и средних предприятий, делая инвестиции обременительными. Помимо финансовых аспектов, критически важным

фактором является необходимость в непрерывном обучении и технической поддержке сотрудников для освоения новых технологий. Противодействие изменениям со стороны персонала и трудности с интеграцией цифровых решений в уже существующую ИТ-инфраструктуру выступают дополнительными негативными факторами. Уязвимости перед лицом киберугроз, в свою очередь, подразумевает значительные вложения в разработку и внедрение современных решений в области кибербезопасности для надёжной защиты их операций. Вдобавок, требуется систематическое обучение и техническая поддержка сотрудников для компетентной работы с инновационными системами. Наиболее остро эти вопросы стоят перед малым и средним бизнесом.

Несмотря на определенные трудности, современные бизнес-модели, основанные на искусственном интеллекте, позволяют гостиничным предприятиям не только оптимизировать процессы, но и адаптироваться к изменениям рынка, повышая конкурентоспособность. Такие подходы как персонализация, автоматизация и экосистемный подход открывают новые возможности для увеличения доходов и улучшения клиентского опыта. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в будущем роль ИИ в гостиничном секторе будет только возрастать. Ожидается, что технологии дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) будут активно интегрированы в клиентский опыт, что позволит гостям заранее «посетить» номер или конференц-зал, используя мобильные устройства и упростит процесс бронирования. Кроме того, ИИ будет углубляться в анализ данных для улучшения маркетинговых стратегий. Алгоритмы машинного обучения смогут точно прогнозировать поведение клиентов, предоставляя более персонализированные услуги.

Успешные примеры внедрения ИИ показывают, что инвестиции в цифровую трансформацию дают значительную отдачу, закладывая основу для устойчивого развития гостиничного бизнеса. Поскольку технологии продолжают развиваться, гостиничная отрасль должна продолжать свое инновационное развитие и адаптироваться к современным реалиям, чтобы оставаться конкурентоспособной и отвечать растущим требованиям глобального рынка.

Список источников

1. Водопьянова Е. В., Буравчикова Т. В., Муськина С. В. Водопьянова, Е. В. Гостеприимство в эпоху цифровизации / Е. В. Водопьянова, Т. В. Буравчикова, С. В. Муськина // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2020. – Т. 14, № 1. – С. 106-114. – EDN WDJYNC. // Вестник Ассоциации Вузов Туризма И Сервиса. 2020. № 1 (14). С. 106–114.
2. Клейман А. А., Бабанчикова (Клейман) О. А. Клейман, А. А. Компьютеризация как основной тренд инновационного развития гостиничного бизнеса / А. А. Клейман, О. А. Бабанчикова // Современный гостинично - ресторанный бизнес: экономика и менеджмент: материалы пятой научно-практической конференции, Симферополь, 31 мая 2018 года. – Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2018. – С. 29-37. – EDN XVDLTF. 2018.С. 29–37.
3. Рослов А. В. [и др.]. Применение искусственного интеллекта в логистике / А. В. Рослов, И. А. Кокорев, Н. М. Латышенко, Н. Н. Пашканг // Научно-исследовательские решения высшей школы: Материалы студенческой научной конференции, 26 декабря 2023 года, Рязань, 26 декабря 2023 года. – Рязань: Рязанский государственный агротехнологический университет, 2023. – С. 349-350. – EDN DHMFZF. Рязанский государственный агротехнологический университет, Рязань, 2023.С. 349–350.
4. Суязов В. Н., Ильюк В. В. Суязов, В. Н. Особенности разработки и внедрения комплексной бизнес-модели инновационного развития предприятия / В. Н. Суязов, В. В. Ильюк // Вестник РМАТ. – 2024. – № 1. – С. 16-22. – EDN AYSUWQ. // Вестник Рмат. 2024. № 1. С. 16–22.
5. Хусаинова Л. Р. Хусаинова, Л. Р. Инновационное развитие сферы гостеприимства в России / Л. Р. Хусаинова // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2020. – Т. 14, № 2-1. – С. 163-170. – EDN ABVIEP. // Вестник Ассоциации Вузов Туризма И Сервиса. 2020. № 2–1 (14). С. 163–170.
6. Chen Y.-T. [и др.]. Pragmatic real-time logistics management with traffic IoT infrastructure: Big data predictive analytics of freight travel time for Logistics 4.0 // International Journal of Production Economics. 2021. (238). С. 108157.
7. Jia L., Li J. How does digital collaboration impact supply chain resilience // Finance Research Letters. 2024. (66). С. 105684.
8. Pan F. [и др.]. Perishable product bundling with logistics uncertainty: Solution based on physical internet // International Journal of Production Economics. 2022. (244). С. 108386.
9. Ташкинов, А. Г. Методы организации производственных систем на промышленных предприятиях / А. Г. Ташкинов // Инновации в науке и практике: Сборник трудов по материалам IX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, Уфа, 05 сентября 2022 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр «Вестник науки», 2022. – С. 25-34. – EDN AWBHKK.

References

1. Vodopyanova, E. V., Buravchikova, T. V., & Mus'kina, S. V. et al. (2020). Gostepriimstvo v epokhu tsifrovizatsii [Hospitality in the Age of Digitalization]. *Vestnik Assotciatii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 14 (1), 106-114. (In Russ.).
2. Kleiman, A. A., Babanchikova, O. A. (2018). Kompiuterizatciia kak osnovnoi trend innovatcionnogo razvitiia gostinichnogo biznes [Computerization as the main trend of innovative development of the hotel business]. *Sovremennyi gostinichno - restoranni biznes: ekonomika i menedzhment [Modern hotel and restaurant business: economics and management]*: proceedings of the fifth scientific and practical conference. Simferopol: IE Zueva T.V., 29-37. (In Russ.).
3. Roslov, A. V. et al. (2023). Primenenie iskusstvennogo intellekta v logistike [Application of Artificial Intelligence in Logistics]. *Nauchno-issledovatel'skie resheniia vysshei shkoly [Research Solutions of Higher Education]*: Proceedings of the Student Scientific Conference. Ryazan: Ryazan State Agrotechnological University, 349-350. (In Russ.).
4. Suyazov, V. N., Ilyuk, V. V. (2024). Osobennosti razrabotki i vnedreniia kompleksnoi biznes-modeli innovatcionnogo razvitiia predpriiatiia [Features of the Development and Implementation of an Integrated Business Model for Innovative Development of an Enterprise]. *Vestnik RMAT [Bulletin of Russian International Academy for Tourism]*, 1, 16-22. (In Russ.).
5. Khusainova, L. R. (2020). Innovatcionnoe razvitie sfery gostepriimstva v Rossii [Innovative development of the hospitality sector in Russia]. *Vestnik Assotciatii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 14 (2-1), 163-170. (In Russ.).
6. Chen, Y.-T. et al. (2021). Pragmatic real-time logistics management with traffic IoT infrastructure: Big data predictive analytics of freight travel time for Logistics 4.0. *International Journal of Production Economics*, 238, 108157.

7. Jia, L., Li, J. (2024). How does digital collaboration impact supply chain resilience. *Finance Research Letters*, 66, 105684.
8. Pan, F. et al. (2022). Perishable product bundling with logistics uncertainty: Solution based on physical internet. *International Journal of Production Economics*, 244, 108386.
9. Tashkinov, A. G. (2022). Metody organizatsii proizvodstvennykh sistem na promyshlennykh predpriyatiyakh [Methods of organizing production systems in industrial enterprises]. *Innovatsii v nauke i praktike [Innovations in science and practice]: Proceedings of the IX Russian competition of research works*. Ufa: LLC "Scientific Publishing Center "Bulletin of Science", 25-34. (In Russ.).